

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.14183447

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria,
Finanças e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

ANÁLISE DOS PASSIVOS CONTINGENTES NA ALOCAÇÃO DO PREÇO DE COMPRA EM PROCESSO DE COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS

Amena Aguiar Garcia
Prof. Dr. Octavio Ribeiro de Mendonça Neto

Como referenciar:

Garcia, A.A., & de Mendonça Neto, O. R. (2024). Análise dos Passivos Contingentes na Alocação do Preço de Compra em Processo de Combinação de Negócios. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie DOI/10.5281/zenodo.14183447

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controladoria

Projeto de pesquisa: Proposição de uma Metodologia para reconhecimento dos passivos contingentes na alocação do preço de compra em processo de Combinação de Negócios.

Produto Técnico-Tecnológico: Implementação da proposta de metodologia em processos de combinação de negócios.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada em um problema real e em lacunas da literatura, identificada pela pesquisadora/mestranda em face de sua atuação profissional na área.

Descrição do PPT: Metodologia para reconhecimento dos passivos contingentes identificados no processo de *due diligence* na alocação do preço em processo de Combinação de Negócios.

Divulgação da Produção: disponível na base de dados aberta Zenodo (OpenAcess) - comunidade do PPGCFTG.

Aderência: Média, pois a metodologia, embora passível de ser aplicada depende da motivação para a combinação de negócio e a percepção de risco pelas partes.

Impacto Potencial: Alto, pois o presente trabalho pode contribuir para a redução da lacuna teórica e prática a partir da metodologia proposta para classificação dos riscos identificados durante o processo de *due diligence*.

Impacto Realizado: Médio, pois a Metodologia poderá ser aplicada na negociação para resolver conflitos relacionados ao tratamento dos passivos contingentes identificados durante o processo de combinação de negócios, conforme interesse das partes.

Inovação: Média, pois o *framework* utilizado como referência para o desenvolvimento da Metodologia foi baseado em melhores práticas utilizadas no mercado.

Complexidade: Alta, considerando que a execução da Metodologia depende da colaboração as partes envolvidas na transação.

Aplicabilidade: Média, pois a metodologia, embora passível de ser aplicada depende da motivação para a combinação de negócio e a percepção de risco pelas partes.

Abrangência Potencial: Alta, tendo em vista que pode ser aplicada em qualquer operação de *M&A*.

Abrangência Realizada: Média, pois modelo se restringiu ao seu planejamento, sendo necessária sua implementação no processo de intervenção.

Replicabilidade: Escalável, proposta tem grande potencial de aplicação em diferentes tipos de transação, acompanhando as necessidades das empresas e partes.

ANÁLISE DOS PASSIVOS CONTINGENTES NA ALOCAÇÃO DO PREÇO DE COMPRA EM PROCESSO DE COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS

RESUMO

Como referenciar:

Garcia, A.A., & de Mendonça Neto, O. R. (2024). Análise dos Passivos Contingentes na Alocação do Preço de Compra em Processo de Combinação de Negócios. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.14183447

A convergência aos padrões contábeis internacionais trouxe diversas reestruturações para a contabilidade, dentre elas destaca-se o *IFRS 3 – Business Combinations* – que trata sobre a aquisição de empresas e estabelece as regras sobre o tratamento contábil dos efeitos da operação, tornando obrigatória a aplicação da alocação do preço de compra para reconhecimento dos ativos intangíveis e passivos identificados. No Brasil, essa normatização é trazida pelo Pronunciamento Técnico CPC 15 – Combinações de Negócios, que não traz método objetivo para reconhecimento dos passivos. O objetivo desse estudo é propor uma metodologia objetiva para reconhecimento dos passivos contingentes identificados no processo de *due diligence* na alocação do preço em processo de Combinação de Negócios. O método combinou a análise de demonstrações financeiras de empresas que tiveram operações de Combinação de Negócios e coleta de dados por meio de 26 entrevistas com profissionais com experiência prática em *M&A*. Para análise desses dados foi utilizada a análise de conteúdo, a qual foi operacionalizada através do *software* ATLAS ti. Como principais resultados, a análise das demonstrações contábeis revelou que, apesar de existirem padrões na divulgação das combinações de negócios, a mensuração dos passivos assumidos carece de detalhamento e depende de julgamento profissional. Com base nas entrevistas, foi possível confirmar que o processo de *due diligence* é base para ajustes no preço de compra, sendo fundamental para endereçar os passivos contingentes no fechamento da transação, bem como que a ausência de metodologia específica para classificar esses passivos permite interpretações subjetivas no registro contábil. Como implicações práticas, o presente trabalho pode contribuir para a redução da lacuna teórica e prática a partir da metodologia proposta para classificação dos riscos identificados durante o processo de *due diligence*. Como contribuição, o estudo propõe uma metodologia objetiva com os critérios utilizados para classificação de risco das contingências identificadas, considerando as decisões judiciais sobre o tema, com foco na análise das decisões em diferentes instâncias e na jurisprudência das Cortes Superiores.

Palavras-chave: Combinação de Negócios; *Due diligence*; Passivos Contingentes.

ANALYSIS OF CONTINGENT LIABILITIES IN PURCHASE PRICE ALLOCATION IN BUSINESS COMBINATION PROCESSES

Como referenciar:

Como referenciar:

Garcia, A.A., & de Mendonça Neto, O. R. (2024). Análise dos Passivos Contingentes na Alocação do Preço de Compra em Processo de Combinação de Negócios. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.14183447

ABSTRACT

The convergence to international accounting standards has led to various restructurings in the field of accounting. Among these, IFRS 3 – Business Combinations – stands out, as it addresses the acquisition of companies and establishes the accounting treatment rules for the effects of such transactions. It mandates the application of purchase price allocation for the recognition of identifiable intangible assets and liabilities. In Brazil, this standard is incorporated through the Technical Pronouncement CPC 15 – Business Combinations, which does not provide an objective method for recognizing liabilities. The objective of this study is to propose an objective methodology for recognizing contingent liabilities identified during the due diligence process in the allocation of the purchase price in Business Combination transactions. The method combined the analysis of financial statements of companies involved in Business Combination transactions with data collection through 26 interviews with professionals with practical M&A experience. Content analysis was used to examine these data, operationalized through ATLAS.ti software. The main findings reveal that, despite existing standards for disclosing Business Combinations, the measurement of assumed liabilities lacks detail and relies on professional judgment. The interviews confirmed that the due diligence process is essential for purchase price adjustments and is fundamental for addressing contingent liabilities at transaction closure. The absence of a specific methodology for classifying these liabilities allows for subjective interpretations in accounting records. Practically, this study may help reduce the theoretical and practical gap by introducing a proposed methodology for classifying risks identified during the due diligence process. As a contribution, the study proposes an objective methodology with criteria for classifying the risk of identified contingencies, taking into account judicial decisions on the subject, with a focus on analyzing decisions at different levels and the jurisprudence of higher courts.

Keywords: Business Combination; Due diligence; Contingent Liabilities.

Introdução

Os processos de fusões e aquisições têm grande relevância econômica tendo em vista que representam uma forma de reestruturar empresas a fim de obterem maior crescimento e se tornarem mais competitivas, por aproveitarem oportunidades, tais como o ingresso em novos mercados e a realização de novos investimentos (Camargos e Coutinho, 2008).

A Lei nº 6.404/1976, em seu artigo 228, define fusão como uma “operação em que duas ou mais sociedades se unem para formar outra, a qual absorverá todos os direitos e obrigações”.

Antunes et. al. (2010) reforçam que a Lei 11.638/2007 introduziu importantes conceitos do direito societário, adaptando conceitos legais bastante utilizados em economias mais desenvolvidas, bem como alinhando a normatização brasileira às legislações dos Estados Unidos e de países da Europa e trazendo inovações tanto para as Demonstrações Contábeis, quanto para os Princípios Contábeis estabelecidos para, dentre outras coisas, melhorar a relevância, a confiabilidade e a comparabilidade das informações divulgadas.

Nesse contexto, em 2008, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu o Pronunciamento Técnico 15 – Combinação de Negócios, baseado no *IFRS 3 - Business Combinations*, em que estabelece os princípios e exigências para a empresa adquirente reconhecer e mensurar os ativos identificáveis, os passivos assumidos, o ágio por rentabilidade futura (*goodwill*), dentre outras coisas.

De acordo o CPC 15, combinação de negócios é uma operação ou outro evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios, independente da forma jurídica da operação e deve ser contabilizada pelo método de aquisição. Sob esse método, todos os ativos intangíveis adquiridos, passivos assumidos, *goodwill* ou deságio e participações de não controladores devem ser contabilizados nas demonstrações financeiras ao valor justo, a partir da data de aquisição.

Com relação aos passivos assumidos, que também devem ser reconhecidos pelo valor justo, há uma exceção à regra geral, tendo em vista que o critério de reconhecimento das provisões difere do quanto disposto no CPC 25, não sendo necessário que a saída de recursos econômicos seja provável, bastando ser uma obrigação presente que possa ser estimada confiavelmente, de forma que muitas contingências passivas que estariam somente em notas explicativas, deverão ser reconhecidas como “menos-valias” (Tancini, 2017).

Para tanto, é imprescindível a realização do processo de diligência que permitirá ao comprador acesso a informações sobre a empresa ou negócio alvo, de forma que ele possa conhecer o negócio em profundidade antes de concluir a operação ou mesmo antes de assumir obrigações e compromissos definitivos.

Alguns objetivos da utilização de *due diligence* pela parte compradora são: identificar riscos de diversas áreas, avaliar compatibilidade de filosofia, confirmar a rentabilidade da operação (*EBITDA*), base de cálculo do *goodwill*, quantificar o patrimônio contábil, identificar ativos intangíveis, conhecer o funcionamento da empresa, identificar pontos fortes e fracos, entender a gestão administrativa e contábil, conhecer o ambiente de controles internos, avaliar o risco, fornecer dados para minuta do contrato de fusão e aquisição, fornecer dados para planos de pós-aquisição e fornecer dados para planos financeiros de aquisição (Raupp; Muller, 2009).

O processo de diligência tem a função de proporcionar que a empresa adquirente tenha acesso a outras informações e dados que não foram examinados ou considerados antes do fechamento do negócio, e, dessa maneira, proceda aos ajustes necessários na alocação do preço de compra, o que implica mudança na mensuração inicial de ativos adquiridos, incluindo ativos intangíveis identificados, passivos assumidos e, conseqüentemente, o *goodwill* da operação (Façanha, 2019).

Kayo (2019) enfatiza que no fechamento da transação as partes raramente concordam quanto à responsabilidade pela contingência, resultando em disputas sobre questões como os princípios contábeis devem ser aplicados, quais amortizações podem ser feitas e em que momento ou quais critérios foram utilizados para as provisões, ressaltando ainda que, o conflito não está relacionado estritamente à interpretação das cláusulas do contrato de compra e venda de participação societária, mas a questões técnicas, como cálculo de preço ou análise do fato gerador de um passivo.

Tunyi et al. (2020) ressaltam que a avaliação desses ativos como exigido pela *IFRS 3* apresenta um desafio significativo, que em parte advém da assimetria informacional entre adquirente e empresa-alvo durante as fusões e aquisições, momento em que a discricção da gestão poderá ser crucial. Destacam ainda que, embora os organismos de normalização contábil, especialmente o *International Accounting Standards Board (IASB)*, tenham respondido a esse desafio com várias alterações nas normas existentes, a *IFRS 3* ainda concede aos gestores adquirentes discricionariedade para reconhecer intangíveis previamente não reconhecidos na empresa adquirida, não sendo possível afirmar que essa flexibilidade adicional melhorou a qualidade informativa dos valores reportados.

Esse processo de identificação e valoração dos ativos adquiridos, conhecido

como alocação do preço de compra (*Price Purchase Acquisition - PPA*) deve fornecer aos usuários uma compreensão mais clara dos recursos adquiridos e, conseqüentemente melhorar sua capacidade de avaliar a lucratividade e os fluxos de caixa futuros.

O objetivo do PPA é, portanto, o de proporcionar maior transparência aos investidores, no entanto, as regras também permitem maior subjetividade na alocação de ativos como amortizáveis ou não amortizáveis e maior responsabilização do adquirente, ressaltam que a dependência de estimativas subjetivas de valor justo torna o PPA suscetível a manipulações, o que potencialmente reduz sua informatividade para os investidores (Panfil, 2019).

Em termos práticos, durante o processo de *due diligence* são identificados diversas inconsistências contábeis, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, que envolvem tanto a obrigação principal, como acessória, bem como processos administrativos e judiciais que podem gerar tanto a saída direta de caixa, caso a empresa adquirente venha a perder a disputa, como a perda indireta via atendimento de eventual fiscalização que pode exigir a retificação de diversas obrigações acessórias para atender às exigências do Fisco que irá demandar capital humano para realização do trabalho.

Ocorre que o Pronunciamento Contábil 15 não traz definição, regras e métricas para o tratamento dos passivos contingentes na Alocação do Preço de Compra, conforme classificação de risco como remota, possível e provável, nem uma metodologia objetiva para análise do grau de risco como baixo, médio ou alto para tratar os resultados de *due diligence* e direcionar o seu impacto na avaliação dos ativos intangíveis identificáveis, alocação do preço da operação e base do *goodwill*.

Nesse contexto, essa pesquisa justifica-se pela ampliação dos estudos sobre o tratamento dos passivos contingentes identificados durante o processo de combinação de negócios.

Ademais, considerando-se que não foram encontrados estudos que tratam especificamente sobre o tratamento dos passivos contingentes na Alocação do Preço de Compra, espera-se que o presente trabalho contribua para a redução e sistematização dessa lacuna teórica sugerindo procedimento e método para classificação dos riscos identificados durante o processo de *due diligence*.

O objetivo desse estudo é propor uma metodologia objetiva para reconhecimento dos passivos contingentes identificados no processo de *due diligence* na alocação do preço em processo de Combinação de Negócios.

Para que o objetivo geral seja alcançado, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- a) Entender os efeitos dos resultados do processo *due diligence* para a Combinação de Negócios;
- b) Entender como os passivos contingentes podem influenciar no processo de Combinação de Negócios;
- c) Relacionar o efeito do passivo contingente no contexto da Combinação de Negócios com as regras para elaboração do laudo de Alocação do Preço de Compra;

Referencial Teórico

Os processos de combinação de negócios encontram subsídios nas teorias da agência e da firma, visto que de acordo com as hipóteses de maximização dos lucros e da utilidade gerencial, tal processo é capaz de compreender ambas as circunstâncias, uma vez que se busca aumentar a lucratividade e rentabilidade da organização, que será revertida tanto aos acionistas, como também a seus gerentes por meio de seus sistemas de remuneração (Camargos; Coutinho, 2008).

A utilização da teoria da agência está alinhada com as pesquisas de Paugam; Astolfi; 17 Ramond, 2015; Tancini, 2017; Souza e Borba, 2016; Luz, J. R. M. et al., 2016; Su, W.H., Wells, P., 2018; Camargos, M.A. & Barbosa, F.V. 2003; Keta; Lindeberg, 2007; Wines, G. et. al., 2007; Nakayama, 2012; Ferguson et. al., 2021; Jansen, 2020; Zhang, I., Zhang, Y., 2007.

A assimetria informacional, que tem relação direta com a teoria da agência, é suporte teórico nos estudos relacionados a transações de fusões e aquisições de Lai, Stacchezzini, 2009; Skinner, 2008; Officer et. al, 2008; Dionne et. al. 2014; Chen et. al. 2016; Masulis, Simsir, 2018; Anagnostopoulou, Tsekrekos, 2024.

Wines, G. et. al. (2007) mencionam a complexidade, o tempo e o custo envolvidos na auditoria de combinações de negócios já que muitos procedimentos exigem testes substantivos consideráveis para fundamentação da avaliação a valor justo, que podem resultar em redução dos lucros reportados e, conseqüentemente, nas amortizações de *goodwill*.

Zhang e Zhang (2007), ao investigarem mecanismos que potencialmente aumentam a confiabilidade da avaliação de ativos intangíveis, descobrem que a maioria das variáveis que capturam a gestão do oportunismo não estão significativamente associadas à alocação entre *goodwill* e outros intangíveis na presença de um avaliador externo e sugerem que os avaliadores externos podem não eliminar completamente o oportunismo da gestão na avaliação intangível, mas podem restringi-lo até um certo ponto.

Keta e Lindeberg (2007) observam que é desafiador identificar as motivações dos executivos em aquisições, pois, em empresas com forte ligação aos proprietários, as decisões visam maximizar o valor para o acionista. Com o *IFRS 3*, que exige alocação do preço de compra nas aquisições, aumentou-se a subjetividade na avaliação dos ativos e passivos, pois os julgamentos profissionais passaram a ter maior peso no processo de alocação dos custos de aquisição.

Officer et al. (2008) identificaram que, em fusões e aquisições, o método de pagamento e a assimetria de informação afetam os retornos dos adquirentes. Em empresas privadas, onde há maior incerteza sobre o valor dos ativos, os retornos refletem os ganhos obtidos com o compartilhamento do risco de avaliação.

A respeito das normas internacionais, Skinner (2008) sugere que a alocação do preço de compra nas combinações de negócios é conceitualmente simples, bastando registrar todos os ativos e passivos assumidos pelos seus valores justos, entretanto, reflete que difícil é a aplicação prática do conceito.

Lai e Stacchezzini (2009) destacam a preocupação com a confiabilidade na contabilização de combinações de negócios entre seguradoras, devido a lacunas nos princípios contábeis internacionais, como o *IFRS 3*. Essas lacunas podem levar a diferenças significativas em relação ao passado e influenciar as escolhas na alocação do preço de compra, incentivando o gerenciamento de resultados.

Nakayama (2012) menciona que ainda não existe uma teoria sedimentada sobre as motivações para ocorrência de fusões e aquisições, mas a teoria da firma parece apresentar uma explicação lógica para a ocorrência de alguns desses eventos.

Ramanna e Watts (2012) ressaltam a teoria da agência que sugere que, em circunstâncias semelhantes, os gestores tendem a usar a falta de verificabilidade nas avaliações contábeis, como nos testes de impairment do SFAS 142, para manipular os relatórios financeiros de maneira oportunista.

Dionne et al. (2014) concluíram que a assimetria informacional em aquisições influencia o prêmio pago, pois problemas de agência levam gestores a usar o fluxo de caixa livre em projetos que beneficiam mais a eles que aos acionistas. Isso resulta em prêmios mais altos nas transações.

Paugam, Astolfi e Ramond (2015) destacam que o reconhecimento de intangíveis específicos no laudo de alocação do preço de compra podem favorecer o comportamento do gerenciamento de resultado.

Jager (2015), em estudo sobre o reconhecimento de passivos contingentes, menciona que as *IFRS* estão sujeitas a interpretação e julgamento já que estão baseadas mais em princípios do que as normas americanas (*Generally Accepted Accounting Principles – US GAAP*) resultando em “áreas cinzentas” em que o

juízo precisa ser aplicado, o que é sempre um desafio, estando as estimativas propensas à vieses de gestão.

A contabilização das combinações de negócios pelo método de aquisição exige utilização de julgamentos, estimativas e interpretações, por conseguinte, os gestores possuem certa flexibilidade nas escolhas contábeis, o que pode facilitar um comportamento oportunista, assumindo que, como agentes racionais, os gestores podem escolher práticas contábeis para seus próprios fins (Tancini, 2017).

Chen et al. (2018) afirmam que a comparabilidade contábil facilita a avaliação de empresas-alvo, reduzindo a assimetria de informação em aquisições. Durante a *due diligence*, a análise das demonstrações financeiras identifica áreas de risco, e regras que aumentam a comparabilidade levam a melhores retornos, sinergias e alocação eficiente de capital.

Para Su, W.H. and Wells, P. (2018), há evidências de que os gestores são menos propensos à se oporem à aquisições com prêmios de aquisição elevados, de forma que as empresas adquirentes podem garantir cooperação gerencial, seja pagando altos prêmios de aquisição ou dando aos gestores tratamento preferencial. Ressaltam que a teoria da agência prevê que níveis mais elevados de gestão, a propriedade pode alinhar melhor os interesses dos acionistas e gestores.

Masulis e Simsir (2018) concluíram que a informação privada dos gerentes da empresa-alvo reduz os prêmios em fusões e aquisições, especialmente em contextos de alta assimetria de informação.

Ferguson et al. (2023) analisaram os efeitos da avaliação a valor justo, conforme o *IFRS 3*, nas aquisições australianas, observando oportunismo gerencial para maximizar ganhos pós-aquisição através de escolhas contábeis.

Anagnostopoulou e Tsekrekos (2024) investigaram o impacto da comparabilidade contábil entre adquirentes e alvos em fusões e aquisições, concluindo que maior comparabilidade reduz os custos de integração e de processamento de informações, além de facilitar a detecção de práticas de relatórios financeiros incorretos.

No contexto da questão de pesquisa objeto do presente estudo e conforme exposto acima, o conflito de agência está relacionado à subjetividade da elaboração do laudo de alocação do preço de compra por ausência de metodologia específica em norma contábil que traga objetividade aos valores considerados.

Contabilmente, o SFAS 142, em vigor a partir de julho de 2001, substituiu o SFAS 121 (Contabilização da depreciação de ativos de longa duração e de ativos de longa duração a serem alienados) como orientação para avaliação de ativos intangíveis.

Ramanna (2008) destaca que empresas sem habilidade para negociar acordos

foram obrigadas a registrar despesas de amortização pelo método de compra, resultando em resultados financeiros drasticamente diferentes em transações similares. Em 1999, o FASB propôs abolir fusões por interesse mútuo e adotar o método de compra em todas as fusões empresariais.

Zhang e Zhang (2007) enfatizam a importância de evidências empíricas sobre a implementação do SFAS 142 e o impacto da discricionariedade gerencial e especialistas externos na valoração de ativos intangíveis, incluindo *goodwill*.

Wines (2007) aponta que o tratamento contábil do *IFRS 3* aumenta a incerteza e abre espaço para contabilidade criativa, especialmente no reconhecimento de passivos contingentes em combinações de negócios. Esses passivos podem ser reconhecidos mesmo com probabilidade inferior a 50%, desde que o valor justo seja mensurável, o que difere da exigência usual de uma probabilidade "provável" de saída de recursos. Isso impacta no cálculo do *goodwill* e apresenta desafios para auditores, além de possibilitar aos administradores o reconhecimento de passivos que antes não eram permitidos.

Brähler e Schmidt (2014), ressaltam que as provisões devem ser calculadas com base na melhor estimativa, sendo que para despesas será o montante que a empresa pagaria para liquidar a obrigação presente. Embora as *IFRS* gerais estabeleçam princípios que devam ser observados neste contexto, a estimativa e consideração de incertezas são afetadas principalmente pelo julgamento da administração. Para os autores, a *IFRS 3* amplia os princípios de inclusão dos passivos ao determinar a inclusão dos passivos contingentes no balanço.

No Brasil, o processo de convergência para o padrão *IFRS* teve início com a aprovação da Lei nº 11.638/2007, que alterou a Lei nº 6.404/1976 em matéria de natureza contábil, em razão do qual o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu o CPC 15 – Combinação de Negócios (Comitê De Pronunciamentos Contábeis, 2011b), equivalente ao *IFRS 3 – Business Combinations*, referendado pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio da Resolução nº 1.175, de 04/08/2009, resultando na norma atualmente intitulada NBC TG 15 (R4) – Combinação de Negócios.

A norma contábil define como “negócio”, um conjunto integrado de atividades e ativos capaz de ser conduzido e gerenciado com o objetivo de fornecer bens ou serviços a clientes, gerando receita de investimento ou gerando outras receitas de atividades ordinárias. Já a combinação de negócios, define como uma operação ou outro evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios, independentemente da forma jurídica da operação (Apêndice A, CPC 15 R1).

A norma estabelece que a entidade adquirente do controle do negócio deve

desmembrar o custo da aquisição da operação e reconhecê-lo em suas demonstrações financeiras consolidadas, aplicando o método de aquisição ou de alocação do preço de compra (*Purchase Price Allocation – PPA*).

Paugam (2015) menciona que os organismos normatizadores alegam que o método de alocação do preço de compra aos ativos adquiridos e passivos assumidos é útil para os investidores, já que o conteúdo informativo desse método pode influenciar as decisões sobre alocação de capital, haja vista que o valor justo dos recursos subjacentes à contraprestação paga, identificados no PPA, tem implicações para o valor, o prazo e o risco dos fluxos de caixa futuros, conforme acima mencionado.

Em relação à estimativa de valor das contingências, foco da presente análise, o referido Pronunciamento determina, no item 23, que o adquirente deve reconhecer, na data da aquisição, um passivo contingente assumido em combinação de negócios se ele for uma obrigação presente que surge de eventos passados e se o seu valor justo puder ser mensurado com confiabilidade. De forma contrária aos itens 14(b), 23, 27, 29 e 30 do CPC 25, o adquirente deve reconhecer, na data da aquisição, um passivo contingente assumido em combinação de negócios, mesmo se não for provável que sejam requeridas saídas de recursos (incorporando benefícios econômicos) para liquidar a obrigação.

Portanto, no que tange aos passivos, a adquirente deverá avaliar a existência de passivos contingentes relativos à adquirida e reconhecê-los, se for possível mensurar o valor com confiabilidade.

Esse procedimento trazido pelo CPC15 R1 é uma exceção ao tratamento contábil recomendado pelo CPC 25 acerca dos passivos contingentes. Em casos que não envolvam combinação de negócios, o CPC 25 dispõe que os passivos contingentes não devem ser registrados na contabilidade em razão da sua natureza incerta ou impossibilidade de mensuração confiável. Por outro lado, nas combinações de negócios, as normas do *IASB* determinam o reconhecimento dos passivos contingentes como uma medida prudente para evitar possíveis prejuízos futuros para o adquirente.

A questão de pesquisa aqui proposta relaciona-se diretamente à essa disposição do Pronunciamento que determina o reconhecimento do passivo contingente assumido, ainda que não seja provável a saída de recursos, de forma contrária aos itens 14(b), 23, 27, 29 e 30 do CPC 25, deixando, assim, as organizações sem um procedimento claro para definir o tratamento desses passivos assumidos no processo de *due diligence*.

No contexto das combinações de negócios, as empresas interessadas utilizam o processo de *due diligence* com o objetivo de validar e confirmar riscos e oportunidades

para o processo de negociação.

Raupp e Muller (2009) apontam que o motivo mais comum para contratação de *due diligence* é o interesse em adquirir um negócio e que o principal obstáculo para não realização desse tipo de transação é a divergência entre comprador e vendedor em relação ao preço, seguido pelos pontos levantados pela empresa de auditoria. A importância da *due diligence* na tomada de decisão é destacada pela avaliação de especialistas, redução de riscos e confiabilidade dos dados, sendo imprescindível para avaliar aspectos contábeis, tributários, trabalhistas, legais, ambientais e de sistemas de informação antes de fechar qualquer negócio.

O processo *due diligence* além de ser base para a negociação do ajuste no preço, também tem papel fundamental na demonstração da estimativa de valor de contingências na empresa-alvo e, por conseguinte, da parcela do preço que poderá ser retida em uma conta vinculada como garantia da obrigação de indenizar por contingências materializadas de responsabilidade do vendedor até a prescrição do risco. É por meio da *due diligence* que, muitas vezes, o potencial comprador compreende com mais assertividade o negócio e o tamanho da contingência da empresa-alvo e, com isso, realiza ajustes no preço e sugere retenção de parcela do preço (Kayo, 2019).

Sendo assim, dispor de critérios contábeis objetivos para tratamento os passivos identificados, é de extrema importância. O preço fixado e a forma de pagamento serão influenciados pela garantia que o comprador irá exigir por eventuais contingências da empresa adquirida (Kayo, 2019).

A divulgação de informações contábeis, conforme as normas internacionais, busca garantir maior comparabilidade entre as demonstrações financeiras, aumentar a qualidade das informações fornecidas aos usuários e ser imparciais para não comprometer as decisões de acionistas e investidores (Hendriksen; Van Breda, 2012).

No entanto, nem todas as informações são passíveis de mensuração objetiva, estando sujeitas aos entendimentos e políticas da empresa, tal como ocorre com a avaliação de passivos contingentes que, por serem eivados de incertezas, não são incluídos diretamente nas demonstrações, sendo mencionados apenas em notas explicativas com dados qualitativos (Hendriksen; Van Breda, 2012).

Para melhor a qualidade da informação e eficiência de decisão pelo usuário externo, é essencial a divulgação de provisões, ativos e passivos contingentes para orientar os acionistas sobre possíveis perdas ou ganhos futuros. Ainda que esses itens decorram de transações incertas e futuras, é relevante sua apresentação nas notas explicativas, tendo em vista que essas informações contribuem para reduzir a assimetria informacional e diminuir as incertezas, viabilizando uma tomada de decisão

mais adequada por parte dos usuários externos (dos Santos et. al., 2023).

No Brasil, a contabilização de provisões e da divulgação de ativos e passivos contingentes é tratada pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, correspondente à *International Accounting Standard IAS 37*.

As normas abordam, entre outros pontos, o reconhecimento de passivos e ativos com base na probabilidade de sua ocorrência, estabelecendo assim, que a decisão de constituir provisões para contingências fiscais ou legais, ou apenas divulgá-las, deve ser fundamentada em pareceres técnicos de especialistas, o que exige o uso de julgamento pelos profissionais envolvidos, dando margem à discricionariedade das decisões, que pode, inclusive, facilitar a prática de gerenciamento de resultado (Ribeiro et al., 2013).

Ribeiro et al. (2013), ressaltam que o julgamento da empresa sobre a probabilidade de haver desembolsos futuros dependerá da documentação interna disponível e, no caso de litígios tributários, de relatórios emitidos pelos advogados que avaliem valores, prazos e a probabilidade de tais eventos ocorrerem.

Vieira (2018) pondera que com a convergência das práticas contábeis brasileiras para os padrões internacionais, os profissionais de contabilidade enfrentaram profundas mudanças em suas atividades, passando a ser exigida uma formação mais multidisciplinar, além do desenvolvimento de habilidades de comunicação e julgamento crítico para interpretação e aplicação das normas contábeis.

O CPC 25 diferencia provisões de passivos contingentes, as primeiras são passivos reconhecidos no balanço patrimonial, caracterizados pela incerteza no prazo ou na mensuração dos valores. Em contrapartida, os passivos contingentes não são reconhecidos, pois se referem a obrigações possíveis ou cuja estimativa não é confiável.

O tratamento contábil depende da probabilidade de desembolso (provável, possível ou remoto), influenciada por avaliações subjetivas, como a opinião de advogados em processos judiciais, que são importantes para classificar o risco, determinada com base em evidências disponíveis e na análise de especialistas.

Importante lembrar que o CPC 15 estipula uma exceção ao CPC 25, no sentido de que o adquirente deve reconhecer, na data da aquisição, um passivo contingente assumido na combinação de negócios, mesmo se não forem prováveis saídas de recursos referente à obrigação.

Pesquisas sobre o tema demonstram a subjetividade do julgamento, variação de interpretação sobre probabilidade e as influências até mesmo culturais sobre a aplicação do padrão contábil (Teixeira, C., & Silva, A. F., 2009; Darabi, R., & Faghani, M. 2012; Ribeiro et al., 2013; Balduino, E., & Borba, J. A., 2015; Vieira, 2018; Ferreira,

J. S., & Rover, S., 2019; Broby, D., Coulson, A., & Dörfler, V., 2021; Pescador, 2022; dos Santos et. al., 2023).

No contexto da IAS 37, Teixeira e Silva (2009) realizaram um questionário com auditores em Portugal, cujos resultados indicaram que expressões verbais de probabilidade, como "remoto", "possível", "provável" e "praticamente certo", são interpretadas de maneiras diferentes entre eles. Nesse cenário, destacam que o julgamento profissional se torna ainda mais importante em economias menos desenvolvidas e emergentes, que frequentemente não dispõem de organizações que promovam pesquisa nas áreas relacionadas à prática profissional, com a expertise necessária para a aplicação dessas normas.

Darabi e Faghani (2012), em pesquisa sobre a relevância da divulgação de passivos contingentes, realizaram questionários com 135 participantes, incluindo especialistas em investimentos, corretores de bolsa e professores universitários e concluíram que a divulgação de informações sobre passivos contingentes é requerida pelos usuários das demonstrações contábeis e impacta suas decisões de investimento, sugerindo que a influência da avaliação subjetiva da probabilidade da obrigação e seu registro contábil, não deve ser subestimada, uma vez que pode comprometer a função da contabilidade de reduzir a assimetria informacional.

Ribeiro et al. (2013), em pesquisas com advogados, auditores e juristas sobre a aplicação da então nova norma contábil, verificaram que apesar de existir transparência no fornecimento de informações úteis de provisões e passivos contingentes, os participantes pontuaram como ponto negativo o subjetivismo causado pelas incertezas existentes na avaliação da probabilidade, morosidade de processos administrativos e judiciais, bem como o próprio fator humano, que é influenciado por aspectos pessoais, como experiência profissional e ambiente em que está inserido.

Sob essa ótica, Ferreira, J. S., & Rover, S. (2019) realizaram uma análise por meio de regressão logística de mais de 2 mil processos judiciais relevantes de empresas brasileiras entre 2010 e 2016, identificando 228 mudanças na probabilidade. A pesquisa identificou que essas mudanças podem estar relacionadas não só aos processos judiciais, como também à empresa e que processos em primeira instância ou em instâncias superiores têm uma menor probabilidade de alteração e que quanto maior a empresa, menor é a probabilidade mudança.

Ademais, Ferreira, J. S., & Rover, S. (2019) destacam que o fato de um processo estar classificado como provável não torna evidente a realização de uma provisão, tendo em vista que foram encontrados processos classificados como possível ou remotos que mantiveram provisão, justificada pela ocorrência de combinação de negócios ou por entender que a matéria discutida é relevante.

Pescador (2022), em estudo sobre a relevância das provisões e passivos contingentes nas companhias brasileiras, destaca a necessidade de aprimoramento e objetivação do juízo quanto à probabilidade de desembolso e liquidação de determinada provisão e passivo contingente, especificando-se critérios mais detalhados de reconhecimento e divulgação para se reduzir, dentro de um grau razoável, o subjetivismo hoje existente.

Diante do exposto, verifica-se que há evidências na literatura no sentido de que o uso da probabilidade para definição das provisões permite avaliação subjetiva baseada no julgamento dos profissionais envolvidos, havendo necessidade de se estabelecer métricas mais objetivas e padronizadas para o tratamento contábil de passivos contingentes.

Metodologia

O presente estudo pode ser classificado como exploratório, tendo em vista que detalha o problema de pesquisa por meio de levantamento bibliográfico e o investiga por meio de entrevista com advogados e auditores a partir de formulário semiestruturado. Esses grupos foram escolhidos por estarem diretamente relacionados ao problema objeto da pesquisa. Ademais, as técnicas de pesquisa aplicadas serão documentais, a partir das demonstrações contábeis de empresas divulgadas pela B3 para identificação dos procedimentos para evidenciação de informações à divulgação do *goodwill* em combinação de negócios em notas explicativas.

Com o objetivo de elaborar uma pesquisa que tenha não só contribuição teórica, mas também prática, especialmente por ser escasso o material didático relacionado diretamente ao tema, a metodologia da pesquisa exploratória será combinada com pesquisa de campo por meio de entrevistas com profissionais com experiência aprofundada no tema em questão.

No presente estudo foram utilizadas as seguintes fontes: entrevista, questionário e documentos.

As questões propostas foram técnicas, focadas na pesquisa, e direcionadas a advogados e auditores experientes para avaliar seu entendimento sobre a situação e orientar a metodologia de classificação dos passivos contingentes. Foram abordados tratamentos de inconsistências contábeis, tributárias e trabalhistas, além de processos judiciais e administrativos, para identificar se são considerados ajustes ou retenção de preço no relatório de *due diligence*.

Ainda, foi questionado qual critério é utilizado para essa classificação e se existe lacuna na norma contábil para classificação objetiva de risco e alocação do passivo no

preço de compra que pode levar a contabilização de passivos contingentes de forma arbitrária, resolvida apenas no aspecto negocial. Por fim, foi questionado como os riscos e ajustes sugeridos são tratados no laudo de alocação do preço de compra.

A seleção dos profissionais e empresas foi feita com base nos relatórios anuais e trimestrais *TTR Data Latam*, divulgados pela *Datasite*, que detalham o mercado de fusões e aquisições na América Latina. Foram escolhidos, a partir dos relatórios de 2023 e 2024, os profissionais e empresas com destaque nas maiores transações, tanto por volume quanto por valor, incluindo também escritórios de menor porte que atendem empresas de pequeno e médio porte.

Importante ressaltar que dentre os respondentes, há profissionais cujos nomes estão destacados na lista do relatório *TTR Data Latam*, seja por participarem das maiores transações por valor agregado, seja por volume.

Da mesma forma, a maioria dos participantes são sócios de escritórios de advocacia e auditoria que também tiveram destaque por volume e valor de negociação.

Foram entrevistados 26 profissionais, sendo 13 auditores, de 5 firmas diferentes e 13 advogados, de 9 escritórios distintos. Para manter o sigilo em relação à identificação profissionais e empresas, foram utilizados números e letras. A letra “E” identifica os profissionais que foram entrevistados e a letra “Q”, os profissionais que optaram por responder ao questionário.

Com o início da coleta de dados, foi possível observar o início da padronização de entendimentos, que no contexto da pesquisa qualitativa é indicativo da saturação teórica, conforme indicado por Fontanella et. al., 2011, justificando o fechamento da amostra e interrupção do recrutamento de novos participantes.

Em relação aos documentos, foram utilizadas demonstrações financeiras de empresas que tiveram operações de Combinação de Negócios nos últimos anos, que estão destacadas na lista do relatório *TTR Data Latam* ou em notícias do mercado de fusões e aquisições, em 2023 e 2024.

A organização dos dados ocorreu com o suporte do *software ATLAS.ti*, ferramenta de análise de dados qualitativos (*Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software – CAQDAS*), que permite as análises de diferentes documentos em textos (a transcrição das entrevistas) e em outras fontes (demonstrações financeiras).

Foram gerados os seguintes códigos para análise das demonstrações financeiras: combinação de negócios, julgamento, passivos assumidos e passivos contingentes.

Apenas foram consideradas referências diretamente relacionadas ao objeto de estudo, ou seja, passivo contingente, passivo assumido e julgamento profissional em Combinação de Negócios.

Após a realização das entrevistas pelo *Google Meet* ou *Microsoft Teams*, foi utilizada a ferramenta *TurboScribe* para transcrever automaticamente as gravações para o *Microsoft Word* e realizado ajustes textuais, eliminando vícios de linguagem para tornar o texto mais claro. Para organização do conteúdo, as respostas obtidas foram estruturadas no *Microsoft Word* para inventário das laudas e no *Microsoft Excel* para melhor visualização da relação entre perguntas e respostas. A análise dos dados e interpretação das respostas seguiram a estrutura do questionário elaborado.

O software *ATLAS.ti* também foi utilizado para organização e análise dos dados coletados por meio de entrevistas e questionários para obter visualização mais clara da relevância dos termos associados ao tema em estudo. Na codificação, o foco esteve nas respostas dos entrevistados, incluindo as perguntas apenas quando necessário para proporcionar contexto. Nesse processo, alguns termos foram utilizados com significados específicos: "julgamento" referiu-se ao julgamento profissional dos entrevistados, enquanto o código "subjetividade" foi empregado de maneira ampla, abrangendo trechos que indicavam a natureza subjetiva do critério de avaliação. Já o termo "negocial" foi usado para se referir a aspectos discutíveis entre as partes durante as negociações.

Resultados

Análise das Demonstrações Financeiras

A análise das Demonstrações Financeiras teve como objetivo verificar como é realizada a divulgação do processo de Combinação de Negócios especialmente em relação aos passivos contingentes. Por esse motivo, foram codificadas referências diretas ao processo de combinações de negócios, passivos assumidos e passivos contingentes.

Por meio do gerenciador de códigos do *ATLAS.ti* é possível verificar a magnitude dos códigos para melhor visualização da sua representatividade. Ao iniciar as análises, foi possível verificar as menções às combinações de negócios e passivos contingentes eram comumente relacionadas ao alto uso de julgamento profissional, razão pela qual a palavra "julgamento" foi codificada. Não foi verificado um padrão no sentido de destacar o impacto financeiro e operacional da combinação de negócios.

Em relação ao tratamento dos passivos assumidos e passivos contingentes, verifica-se que as companhias analisadas mencionam que os reconhecem como decorrência da combinação de negócios, conforme determina a norma contábil, no entanto, não apresentam detalhes sobre a sua origem, natureza, critério de

mensuração ou probabilidade de perda.

Nas Notas Explicativas, em algumas empresas, é possível verificar a natureza da ação judicial por natureza cível, trabalhista e tributária, em outras não há esse tipo de abertura. Foram observadas diferentes tratativas e níveis de divulgação nas demonstrações financeiras das companhias analisadas, no entanto, existe um pilar comum entre elas: a relação direta entre os passivos contingentes e o uso de julgamento profissional.

Diante do exposto, verifica-se que, embora existam padrões identificáveis na divulgação das operações de combinações de negócios, o critério de mensuração dos passivos contingentes assumidos não é divulgado em detalhes, o que pode ser ocasionado pelo alto nível de julgamento profissional envolvido e por não existir um padrão definido em norma contábil determinando como deve ser realizada essa divulgação em notas explicativas.

Análise das Entrevistas e Questionários

O questionário foi estruturado para refletir os objetivos da pesquisa, por esse motivo foram propostas perguntas a respeito do tratamento dos passivos identificados no processo de *due diligence* no fechamento da transação, em conformidade com as reflexões de Façanha (2019) a respeito da importância do processo de diligência para obtenção de informações adicionais antes do fechamento do negócio.

A análise de procedimento contábil e fiscal é realizada pelas firmas de auditoria, que irão trazer no relatório as exposições não materializadas, com o valor da exposição. O relatório da auditoria é compartilhado com os assessores legais para classificação do risco, caso essa exposição se materialize.

Em relação as inconsistências contábeis, normalmente geradas pelo não cumprimento de pronunciamento contábil, por exemplo, ausência de constituição para Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa, provisão para perdas em estoques e provisão para contingências, os ajustes serão realizados na demonstração de resultado e balanço patrimonial, conseqüentemente, o erro já estará refletido na base para avaliação da empresa.

Para as demais inconsistências, verificou-se que são divididas entre contingências materializadas, em que há processos em andamento e não materializadas, que refletem os riscos.

Ao serem questionados sobre o impacto das inconsistências contábeis, tributárias, trabalhistas e fiscais, os assessores jurídicos foram uníssomos ao afirmar que tais pontos devem ser ajustados nas demonstrações financeiras ou endereçados

como garantias contratuais para reduzir a exposição ao risco. O entrevistado E7 afirmou, inclusive, que inconsistências contábeis dificilmente geram discussão sobre ajuste de preço. O foco são os riscos, especialmente o tributário. E9, que atua desde a auditoria até a conclusão da operação, negociação dos contratos e assinatura, respondeu que, normalmente, já se considera o ajuste no fechamento da demonstração financeira. E4 afirmou que “tudo que aparece como contingência e passivo é usado para mensurar a garantia da indenização”. O contrato irá tratar de todos os aspectos da garantia, valores, tempo e qual advogado irá atuar no processo.

Na perspectiva dos auditores também foi possível verificar que as inconsistências contábeis impactam no ajuste de preço.

Os riscos tributários e trabalhistas foram questionados em duas perspectivas: aqueles que impactam a obrigação principal, ou seja, afetam diretamente a apuração dos tributos e aqueles que afetam a obrigação acessória, isto é, são erros de preenchimentos de declarações ao Fisco. Para os dois tipos, foi questionado se são tratados como passivos contingentes, se afetam o preço, se é sugerida provisão ou se é tratado em outro formato de garantia e, ainda, como base em qual critério é realizada a classificação de risco.

Em relação aos riscos que afetam a apuração do tributo, verificou-se que há uma tendência há se ajustar no preço como primeira opção, tendo em vista que o valor incorreto de tributo impacta o resultado financeiro apresentado pela empresa alvo, no entanto, também foi possível notar que quando se trata de riscos, é muito comum entrar em aspectos negociais que serão resolvidos entre partes, sendo assim, essas contingências podem ser tratadas tanto como ajuste de preço e/ou como indenização.

Para E4, o ajuste de preço irá depender do tipo de inconsistência: se impacta no resultado recorrente, terá que ser ajustado e com relação ao passado, trata em cláusula de garantia ou *holdback*. Ponderou, ainda que, normalmente, questões meramente contábeis são refletidas como ajuste de preço, já as inconsistências de obrigação principal ou acessória entram como discussão da garantia, são contingências indenizáveis.

O entrevistado E7 ressaltou que se é erro, então já se ajusta no preço de partida. Se é risco, se discute a materialidade, se é provável afeta preço, se possível ou remoto, indenização. O ajuste se feito, será feito no balanço ajustado. A regra é, se não descontou na partida, irá tratar como indenização.

Para E5, se são questões relevantes, já ajusta no preço. Se algo que discutível pela prática contábil, fiscal, nunca foi fiscalizado, por exemplo, sugere manter em cláusula de indenização.

Para E8, o que é provável, muitas vezes o preço já está considerado no risco,

porque já pode ter sido ajustado pela auditoria. Se não foi ajustado, irá discutir com o vendedor se irá colocar como retenção, *escrow*, descontar no preço ou garantir. Remoto não impacta na discussão de preço e garantias.

Na ótica dos auditores, as inconsistências relacionadas às obrigações principais também podem gerar ajuste de preço e impactar nas garantias.

O entrevistado E1 destacou que se é passivo recorrente, ajusta no Ebitda anual. Para E2, se é obrigação principal, recalcula e propõe ajuste no resultado, porque o balancete já será a base para o PPA.

O auditor E3 enfatizou que os riscos tributários e trabalhistas não afetam o Ebitda imediatamente e mencionou como exemplo, a falta de provisão para férias ou 13º salário que não são consideradas um risco em um primeiro momento. Em casos de empresas enquadradas no Simples Nacional ou Lucro Presumido, o Ebitda é recalculado com base no regime de Lucro Real, sendo a questão tratada como uma negociação para ajustar o resultado da operação, e não como um risco.

O entrevistado E3 esclareceu, ainda que, obrigações não reconhecidas pela empresa, como impostos não pagos, já são consideradas no resultado ajustado, independentemente de cláusulas de indenização, garantia ou retenção de preço. Riscos materializados referem-se a situações com fiscalização ou ações judiciais, enquanto contingências não materializadas podem exigir garantias contratuais, especialmente se o vendedor tiver solidez financeira. Na análise do *Ebitda*, considera-se o último período fechado de 12 meses. Erros de anos anteriores que não estão sendo analisados para fins de Ebitda são tratados como contingências não materializadas, podendo resultar em retenções, indenizações ou correções pelo vendedor.

Para as inconsistências em obrigações acessórias, verificou-se que há discussão sobre a multa e que também irá impactar o pacote de garantias. Na visão dos auditores, erros nas obrigações acessórias podem receber tratamentos distintos.

Com base nas entrevistas e questionários, foi possível confirmar que os passivos contingentes em combinação de negócios são compostos por contingências materializadas e não materializadas, que poderão ser endereçados como ajuste de preço ou com garantia contratual, ainda que sejam classificadas como risco remoto de perda.

De forma alinhada ao objeto do presente estudo, foi questionado quais são os critérios para endereçar os passivos no relatório de *due diligence* e como são realizadas as classificações de risco, com o objetivo de identificar a relação entre a classificação como provável, possível ou remoto e o impacto no ajuste de preço e garantia contratual.

Verificou-se que a classificação de risco de contingências não materializadas é realizada considerando o cenário em que a empresa seja autuada, não se discute a probabilidade de ser fiscalizada.

Na visão dos auditores, as contingências não materializadas, seja qual for a sua natureza, serão avaliadas em conformidade com a classificação de risco de perda realizada pelos assessores jurídicos.

Sobre o critério de classificação do risco de perda, é possível verificar que a jurisprudência é a principal referência. Os auditores também enfatizaram que o critério para classificação do risco de perda está vinculado à avaliação da jurisprudência.

A última parte das questões foi relacionada ao CPC 15 com o objetivo de verificar o entendimento dos respondentes sobre existência de eventual lacuna na norma contábil quanto à classificação objetiva dos riscos, bem como se existe incerteza que poderia levar a contabilização de passivos contingentes de forma arbitrária, resolvida apenas no aspecto negocial, sem técnica definida em norma.

Do ponto de vista dos auditores, verificou-se que prevalece o entendimento que a norma contábil não é clara quanto à classificação do risco e alocação do passivo contingente no preço de compra.

Por fim, foi questionado como os riscos apontados no relatório de *due diligence* são tratados no laudo de alocação do preço de compra para confirmar quais inconsistências são alocadas como passivo contingente.

Os entendimentos dos auditores estão alinhados no sentido de que os riscos são registrados como passivos contingentes na alocação do preço de compra.

Por tratar dos registros contábeis decorrentes da combinação de negócios, houve limitação de resposta por parte dos assessores jurídicos, uma vez que, normalmente, não estão no escopo do trabalho.

Proposta de Metodologia para o Reconhecimento de Passivos Contingentes na Alocação do Preço em Processos de Combinação de Negócios

Os resultados apresentados no tópico anterior evidenciaram que a classificação do risco de perda é fundamentada principalmente na jurisprudência, com foco nas decisões em segunda instância, Cortes Superiores, súmulas e repercussão geral.

Em síntese, a perda é geralmente classificada como "possível" em fase inicial, "provável" após decisão desfavorável, e "remota" com decisão favorável em instâncias superiores. Entrevistados destacam que uma decisão em segunda instância, sem pronunciamento superior, tende a indicar risco possível. Auditores usam relatórios jurídicos, históricos e legislação vigente, adotando uma postura conservadora na

reclassificação para proteger o comprador.

Diante dessa classificação e em conformidade com a regra do CPC 25, as contingências consideradas como prováveis serão ajustadas como provisões na demonstrações financeiras, já as possíveis e remotas serão tratadas no âmbito das garantias contratuais.

Considerando as respostas obtidas, foi possível estruturar uma regra objetiva com os critérios utilizados para classificação de risco das contingências identificadas durante o processo de *due diligence* para verificar como deverá ser realizado o reconhecimento dos passivos contingentes na alocação do preço em processos de Combinação de Negócios.

A partir do estudo e dos dados obtidos por meio de entrevistas e questionários, propõe-se como metodologia a árvore de decisão exposta na Figura 1, que foi estruturada para refletir as inconsistências contábeis, tributárias e trabalhistas, sejam materializadas ou não, identificadas durante o processo de *due diligence*.

Em conformidade com as respostas obtidas, propôs-se que as inconsistências contábeis serão refletidas diretamente no preço, uma vez que não representam um risco, mas uma inconformidade na aplicação da norma contábil que será ajustada nas demonstrações financeiras da empresa alvo.

Os processos em andamento, sejam judiciais ou administrativos, foram classificados como contingências materializadas e tratadas como reflexo no preço de compra ou em reconhecimento de passivo contingente a depender da classificação do risco, considerando as decisões sobre o tema, com foco na análise das decisões em diferentes instâncias e na jurisprudência das Cortes Superiores.

O processo começa com a identificação de contingências materializadas e, se houver uma decisão em 1ª instância, é necessário verificar a jurisprudência. Quando mais de 50% das decisões são desfavoráveis, é criada uma provisão para contingências, impactando as demonstrações financeiras e o preço de compra. Se menos de 50% das decisões forem desfavoráveis, aplica-se uma garantia contratual, sem ajustes financeiros.

A existência de súmula ou repercussão geral implica na constituição de provisão, com ajustes financeiros e impacto no preço de compra. Na ausência de jurisprudência, propõe-se a constituição de provisão, por conservadorismo. Quando há decisão desfavorável em 2ª instância, novamente se define uma provisão, resultando em ajustes financeiros e reflexo no preço de compra. Esse fluxo orienta as decisões, gerenciando o impacto das contingências de forma objetiva, evitando a contabilização de passivos contingentes de forma arbitrária, resolvida apenas no aspecto negocial, sem técnica definida.

As inconsistências tributárias e trabalhistas, que representam um risco, tendo em vista que não há processos judiciais ou administrativos em andamento, foram consideradas como contingências não materializadas e segregadas de acordo com sua natureza entre aquelas que impactam a obrigação principal e aquelas que são erros nas obrigações acessórias. O critério considera a avaliação de risco de perda em caso de fiscalização, seguindo o fluxo proposto para contingências materializadas.

Figura 1: Metodologia para Reconhecimento de Passivos Contingentes no Âmbito das Combinações de Negócios

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Reflexões sobre a Metodologia Proposta

Em conformidade com o exposto no referencial teórico, ficou evidenciado que no fechamento de transações é comum haver discordância entre as partes quanto à responsabilidade pelas contingências e critérios de provisão, que não se limitam à interpretação das cláusulas contratuais, mas envolvem aspectos técnicos, como o cálculo do preço e a análise do passivo (Kayo, 2019).

Nesse sentido, verificou-se o entendimento dos assessores jurídicos e auditores quanto ao aspecto negocial da transação. Embora a opinião dos advogados seja

baseada em jurisprudência, quando há divergência, isso se torna um item de negociação, sem arbitramento, sendo resolvido através de um processo que busca segurança e conforto para ambas as partes. A percepção de risco é subjetiva e varia entre os empresários, já que o judiciário é lento e as análises podem mudar dependendo do julgador. A negociação é fundamental, pois não é possível traçar uma linha objetiva entre o que é mais possível e o que é provável, sendo que, no contexto negocial, a realidade vai além das previsões legais.

Andrade Filho (2010) destaca que o registro de um fato contábil é um processo guiado por valorações e não existe uma única forma de registro, cabendo ao intérprete escolher aquela que atenda, da melhor forma, aos princípios que direcionam a contabilidade a cumprir o seu fim, de forma a refletir as mutações patrimoniais mensuráveis que tenham efeitos imediatos e futuros.

Fernandes (2019) ressalta que, ao estabelecer a Estrutura Conceitual, o CPC 00 fixa as bases tanto para elaboração e a divulgação das demonstrações contábeis à luz dos *IFRS*, como para emissão de pronunciamentos, interpretações e orientações do CPC.

Para Fernandes (2019), para identificar o retorno ou o valor da empresa, as demonstrações contábeis são baseadas em estimativas, julgamentos e modelos e não em descrições ou retratos exatos e destaca a adoção da primazia da essência sobre a forma na avaliação econômica, no julgamento e das estimativas contábeis.

Teixeira e Fialho Silva (2009), em estudo sobre a interpretação das expressões verbais de probabilidade, destacam que diante da falta de diretrizes quantitativas para interpretação dessas expressões, os auditores utilizar o julgamento profissional para assegurar a aplicação adequada das normas e critérios contábeis utilizados para preparar as demonstrações financeiras e avaliar probabilidades relacionadas a eventos incertos, de modo que diferentes interpretações podem levar ao reconhecimento ou desconhecimento de elementos contábeis, bem como à divulgação ou não divulgação de passivos contingentes.

Ribeiro et al. (2013) ressaltam que as novas normas são mais exigentes em relação à contabilização das provisões e divulgação dos passivos contingentes e exige que as empresas se adaptem para atendê-las. A avaliação da empresa sobre a probabilidade de futuros desembolsos de caixa irá depender de documentação interna e do parecer dos seus advogados.

Em entrevistas com advogados e auditores, Ribeiro et al. (2013) verificaram que a falta de objetividade nesse processo pode levar ao gerenciamento de resultados. Os auditores consideram que como o *IFRS* não define normas rígidas, mas estabelece uma subjetividade responsável, existe uma tendência que a administração pratique

gerenciamento de resultados por meio de interpretações subjetivas e escolhas contábeis, diante da complexidade da legislação e alto grau de subjetividade envolvido na conta de provisões.

No aspecto das demonstrações contábeis, na pesquisa de Ribeiro et al. (2013) os entrevistados ressaltaram que a divulgação de contingências em notas explicativas reduz assimetrias de informação, sendo muito importante que as companhias divulguem informações em notas explicativas, uma vez que este procedimento poderá eliminar lacunas e erros de julgamentos, deixando a informação transparente ao mercado, ainda que haja mudança na possibilidade de perda ou ganho de processos.

Kietzmann (2016), em estudo sobre provisionamento de processos judiciais e administrativos, considera que o CPC ao adotar método de classificação de índices por exclusão, ou seja, sendo “possível” aquilo que não é “provável” e nem é “remoto”, permite conceituações subjetivas e a influência dos administradores para que seja adotada a interpretação mais conveniente, podendo levar ao gerenciamento de resultados e ressalta que falta de enunciado claro que oriente a atuação dos profissionais na classificação do risco favorece a coexistência de diversos critérios entre advogados, contadores e auditores, com potencial assimetria de provisões e notas explicativas entre as empresas, além da influência dos administradores nesse processo. Nesse contexto, pondera que grande parte dessa subjetividade decorre da proposital evolução do sistema contábil baseado mais em princípios do que em regras formais.

No âmbito das combinações de negócios, Tancini (2017) ressalta que sua contabilização pelo método da aquisição exige uma quantidade razoável de julgamentos, estimativas e interpretações, permitindo que os gestores tenham flexibilidade nas suas escolhas contábeis o que facilita o comportamento oportunista.

Angelo (2023), ao analisar certeza jurídica na rotina de reconhecimento contábil de direito creditório tributário, pondera que o CPC 25 ao criar possibilidades classificatórias, sem definir detalhes e parâmetros, abre margem para diversas análises subjetivas e dúvidas quanto à convergência das normais contábeis, fiscais e processuais brasileiras e definição de balizas objetivas que permitam uma resposta segura. Enfatiza, ainda que, as decisões judiciais são emanadas por pessoas e seus subjetivismos, que sempre podem encontrar elementos diferenciadores para decidir ao seu melhor proveito, mesmo quando fundamentadas e limitadas pela legislação, motivo pelo qual, não é possível prever com certeza o deslinde em processos judiciais.

Para Angelo (2023), a indicação de que haverá um ganho praticamente certo em um processo judicial, em um contexto em que um mesmo texto legal pode receber diversas interpretações e por depender de julgamentos eventualmente permeados por

subjetividades, traz a possibilidade mudanças de paradigmas de um exercício para o outro, o que exigirá a análise permanente do cenário fático para manutenção do registro realizado.

Por todo exposto, verifica-se que embora seja possível desenhar uma metodologia objetiva para fins de reconhecimento dos passivos contingentes no âmbito do CPC 15, essa regra não se mostra compatível para o ambiente de negócios, em que diversos fatores subjetivos, tais como motivação da combinação de negócios, características e aptidão ao risco das partes envolvidas são variáveis que impactam diretamente na negociação dos ativos, passivos, ajustes de preço e cláusulas contratuais de garantias.

Considerações Finais

Essa pesquisa teve como objetivo propor uma metodologia objetiva para reconhecimento dos passivos contingentes identificados no processo de *due diligence* na alocação do preço em processo de Combinação de Negócios, tendo em vista que CPC 15 não traz essa definição.

Para que o objetivo geral seja alcançado, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- a) Entender os efeitos dos resultados do processo *due diligence* para Combinação de Negócios;
- b) Entender como os passivos contingentes podem influenciar no processo de Combinação de Negócios;
- c) Relacionar o efeito do passivo contingente no contexto da Combinação de Negócios com as regras para elaboração do laudo de Alocação do Preço de Compra.

Em resposta ao primeiro objetivo, a análise das demonstrações contábeis revelou que, apesar de existirem padrões para a divulgação de combinações de negócios, o método de mensuração dos passivos assumidos não é detalhado, devido ao alto grau de julgamento profissional e à falta de orientação específica nas normas contábeis.

Nesse contexto e alinhado ao segundo objetivo, as entrevistas confirmaram que a *due diligence* é crucial para ajustes no preço de compra e para estimar as contingências. Os auditores e assessores jurídicos indicaram que os passivos contingentes podem ser materializados ou não, sendo tratados como ajustes de preço ou garantias contratuais, com frequentes discordâncias entre as partes sobre a análise e responsabilidade pelas contingências. Ademais, foi verificado pela análise das demonstrações financeiras que é frequente o uso de julgamento profissional no

contexto da combinações de negócios.

Em relação ao terceiro objetivo, foi demonstrada a relação entre o passivo contingente e as regras para elaboração do laudo de Alocação do Preço de Compra, com os riscos sendo registrados como passivos contingentes. A falta de metodologia específica para tratar esses passivos permite avaliações subjetivas no registro contábil.

Com base nas respostas obtidas, foi estruturada uma metodologia objetiva para classificar os riscos das contingências, considerando decisões judiciais e a jurisprudência das Cortes Superiores.

Entretanto, a partir das respostas, observou-se que os profissionais participantes, ao serem questionados sobre critérios utilizados para ajuste de preço e elaboração de garantias contratuais relacionadas aos passivos identificados, faziam referências recorrentes ao aspecto negocial do fechamento de preço e no mesmo sentido foram as análises das demonstrações financeiras, em que o termo “julgamento” aparece de forma recorrente, por esse motivo, embora o objetivo da pesquisa tenha sido alcançado, reflexões e críticas sobre a metodologia proposta foram julgados necessários.

Diante do exposto, é de crucial importância ressaltar que, embora seja possível desenhar uma metodologia objetiva para fins de reconhecimento dos passivos contingentes no âmbito do CPC 15, essa regra não se mostra compatível para o ambiente de negócios, que é naturalmente permeado por diversos fatores subjetivos, tais como a motivação para a combinação de negócio e a percepção de risco pelas partes, que irão influenciar diretamente a negociação de ativos, passivos, ajustes de preço e cláusulas contratuais de garantias.

É necessário pontuar que a pesquisa tem limitações próprias ao procedimento metodológico, uma vez que os dados foram obtidos a partir da aplicação de um único questionário em um número restrito de profissionais e escritórios.

Como proposta para pesquisas futuras, sugere-se uma pesquisa intervencionista com foco na área de *M&A* das empresas com o objetivo de aplicar modelo sugerido para o reconhecimento e mensuração de passivos contingentes afim de avaliar a viabilidade e a aceitação prática da metodologia propostas, identificando possíveis adaptações necessárias para adequação ao contexto negocial. Uma outra oportunidade para pesquisa futura seria explorar abordagens para contabilização e mensuração do *earn out* nos laudos de alocação do preço de compra para avaliar os desafios na determinação e reconhecimento desses valores e propor diretrizes que minimizem incertezas contábeis.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores “Dr. Carlos Cristiano Poltronieri” e “Dr. Ronaldo Gomes Dutra de Lima” analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria.

Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA2".

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	13,0	21,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0
							Estrato	TA2	Pontuação		83,3

Referências Bibliográficas

AES BRASIL ENERGIA S.A.. *Demonstrações Financeiras Padronizadas - 2023*. 2023.

AKERLOF, George A. The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 84, n. 1970, p. 488-500. 1970.

ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.. *Demonstrações Financeiras Padronizadas - 4º Trimestre de 2023*. 2023.

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.. *Demonstrações Financeiras Padronizadas - 2023*. 2023.

ANAGNOSTOPOULOU, Seraina C.; TSEKREKOS, Andrianos E. *Accounting comparability between M&A bidders and targets and deal outcome*. Available at SSRN 4205590, 2024. <https://ssrn.com/abstract=4205590> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4205590>. p. 4-5.

ANGELO, Luiz Raphael Vieira. *A certeza jurídica na rotina de reconhecimento contábil de direito creditório tributário pleiteado judicialmente: definição de balizas objetivas para a convergência entre as normas processuais brasileiras e o pronunciamento técnico CPC 25 para empresas de capital fechado*. 2023. Dissertação (Mestrado Profissional) - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2023.

ANTUNES, Maria Thereza Pompa; SAIKI, Tatiana Galo; GRECCO, Marta Cristina Pelucio. *Reconhecimento de Ativos Intangíveis em Situação de Business Combinations Face ao Alinhamento da Contabilidade Brasileira às IFRS*. In: Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC. 2010. Recuperado de <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/642>. P. 3 – 4.

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.. *Demonstrações Financeiras Padronizadas - 4º Trimestre de 2023*. 2023.

BALDOINO, Eduardo; BORBA, José Alonso. Passivos contingentes na bolsa de valores de Nova York: uma análise comparativa entre as empresas estrangeiras. *Revista de Contabilidade e Organizações*, v. 9, n. 23, p. 58-81, 2015. <https://doi.org/10.11606/rco.v9i23.68395>

BARDIN, Laurence. *Análise de Conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011

BRÄHLER, Gernot; SCHMIDT, Sebastian. Hidden reserves under IFRS-empirical insights. *International Review of Management and Business Research*, v. 3, n. 2, p. 1073-1087, 2014.

BRASIL. *Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976*. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 17 dez. 1976.

BRASIL. *Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014*. Dispõe sobre a tributação de lucros auferidos no exterior por pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 14/05/2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%5C_ato2011-2014/2014/Lei/L12973.htm

BROBY, Daniel; COULSON, Andrea; DÖRFLER, Viktor. *The use of Artificial Intelligence to determine contingent legal liabilities provisions*. 2021. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3945406>

CAMARGOS, Marcos Antônio de; BARBOSA, Francisco Vidal. Fusões e aquisições de empresas brasileiras: sinergias operacionais, gerenciais e rentabilidade. *Contabilidade Vista & Revista*, v. 21, n. 1, p. 69-99, 2010.

CAMARGOS, Marcos Antonio de; BARBOSA, Francisco Vidal. Fusões, aquisições e takeovers: um levantamento teórico dos motivos, hipóteses testáveis e evidências empíricas. *Caderno de Pesquisas em Administração*, v. 10, n. 2, p. 17-38, 2003.

CAMARGOS, Marcos Antônio de; COUTINHO, Eduardo Senra. A Teoria da Firma e a Fundamentação Teórica para Fusões e Aquisições: uma análise de suas interfaces. *RAC eletrônica*, v. 2, n. 2, p. 273-295, 2008.

CHEN, Ciao-Wei *et al.* Financial statement comparability and the efficiency of acquisition decisions. *Contemporary Accounting Research*, v. 35, n. 1, p. 164-202, 2018. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2169082>. P. 1, 35 - 37

COASE, Ronald. H. The nature of the firm. *Economica*, v. 4, n. 16, p. 386-405, 1937. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x>

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. *CPC 00 (R1) – estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro*. São Paulo: CPC, 2011a. Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/regulados/normascontabeis/cpc/CP_C_00_R1_Consolidado.pdf

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. *CPC 15 (R1) - Combinação de Negócios*. São Paulo: CPC, 2011b. Disponível em: <https://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=46>

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. *CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes*. Data de aprovação: 26 jun. 2009. Data de divulgação: 16 set. 2009. IASB: IAS 37. Disponível em: <https://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=56>

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. *Resolução CFC nº 1.350, de 16 de junho de 2011*. Dá nova redação à NBC TG 15 – Combinação de Negócios. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 05/08/2011. Disponível em: https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/Res_1350.pdf

DARABI, Roya; FAGHANI, Mehdi. The disclosure effects of contingent liabilities and ambiguities on making decision by users of financial statements. *International Journal of Business and Commerce*, v. 1, n. 5, p. 13-31, 2012. https://www.ijbcnet.com/1-5/IJBC-12_1504.pdf

DE PAULA, José Arnaldo Godoy Costa. O earn out na compra de participações societárias e seus efeitos tributários sobre o custo de aquisição de investimentos. *Revista Direito Tributário Atual*, n. 43, p. 222-251, 2019.

DE SOUZA, Maíra Melo. Características dos intangíveis identificáveis e do goodwill reconhecidos nas combinações de negócios realizadas nas empresas de capital aberto Brasileiras. *Revista Capital Científico-Eletrônica (RCCe)*, v. 14, n. 1, p. 43-59, 2016.

DE SOUZA, Maíra Melo; BORBA, José Alonso. Value relevance do nível de disclosure das combinações de negócios e do goodwill reconhecido nas companhias de capital aberto brasileiras. *Revista Contabilidade & Finanças*, v. 28, p. 77-92, 2016.

DIONNE, Georges; LA HAYE, Mélissa; BERGERÈS, Anne-Sophie. Does asymmetric information affect the premium in mergers and acquisitions?. *Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique*, v. 48, n. 3, p. 819-852, 2015. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1568329>. p. 2, 14, 32.

DOS SANTOS, José Glauber Cavalcante; CALÍOPE, Thalita Silva; COELHO, Antonio Carlos. Teorias da Firma como fundamento para formulação de teorias contábeis. *Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC)*, v. 9, n. 1, 2015. <http://dx.doi.org/10.17524/repec.v9i1.1182>

DOS SANTOS, Rayane Farias *et al.* A Influência da evidenciação de provisões e contingências na qualidade da informação contábil. *Enfoque: Reflexão Contábil*, v. 42, n. 1, p. 1-16, 2023. <https://doi.org/10.4025/enfoque.v42i1.58100>

EISENHARDT, Kathleen M. Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, v. 14, n. 1, p. 57-74. 1989. <https://doi.org/10.2307/258191>

FAÇANHA, M. C. *Value-relevance do goodwill e de ativos intangíveis identificados em combinação de negócios: evidências no Brasil*. 2019. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019.

FERGUSON, Andrew; HU, Cecilia Wei; LAM, Peter. Fair Value of Earnouts: Valuation Uncertainty or Managerial Opportunism?. *The Accounting Review*, v. 99, n. 3, p. 141-167, 2024. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3884775>.

FERNANDES, Edison Carlos. Estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro: comentários tributários ao pronunciamento conceitual básico. *Revista de Direito Contábil Fiscal*, v. 1, n. 1, p. 231-243, 2019.

FERREIRA, Janaína da Silva; ROVER, Suliani. Uma análise dos processos relevantes de empresas brasileiras: Características que afetam a mudança na probabilidade de perda de provisões e passivos contingentes. *Revista de Contabilidade e Organizações*, v. 13, e155596, 2019. <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-6486.rco.2019.155596>.

FONTANELLA, Bruno Jose Barcellos *et al.* Sampling in qualitative research: a proposal for procedures to detect theoretical saturation. *Cadernos de saúde pública*, v. 27, n. 2, p. 388-394, 2011. <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2011000200020>

GAUGHAN, Patrick A. *Mergers, acquisitions, and corporate restructurings*. Description: Seventh edition. Hoboken: Wiley, 2017.

GIL, Antônio Carlos. *Como Elaborar Projetos de Pesquisa*. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2002.

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR. CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO. Demonstrações Financeiras Padronizadas - 1º Trimestre de 2024.

HENDRIKSEN, Eldon S.; VAN BREDÁ, Michael F. *Teoria da contabilidade*. São Paulo: Atlas, 2012

JAGER, Eloise de. IFRS 3 “grey area” regarding contingent liabilities. *South African Journal of Accounting Research*, v. 29, n. 1, p. 71-83, 2015. <https://doi.org/10.1080/10291954.2015.999473>

JANSEN, Mark. Resolving information asymmetry through contractual risk sharing: The case of private firm acquisitions. *Journal of Accounting Research*, v. 58, n. 5, p. 1203-1248, 2020.

JENSEN, Michael C.; MECKLING, William H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, v. 3, n. 4, p. 305-360, 1976. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

JSL S.A.. *Demonstrações Financeiras Padronizadas - 4º Trimestre de 2023*. 2023.

JSL S.A.. *Demonstrações Financeiras Padronizadas - 4º Trimestre de 2021*. 2021.

JSL S.A.. *Informações Trimestrais - 30 de Junho de 2024*. 2024.

KAYO, Graziella Mosareli. *A conta vinculada (Escrow account) em operações de fusão e aquisição: resolução de impasses sobre liberação dos recursos depositados*. 2019. Dissertação (Mestrado em Direito) – Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2019.

KETA, Sebastian; LINDEBERG, Viktor. *A qualitative study of IFRS 3-Allocation of the net acquisition cost*. Degree Thesis (Business Economics) – School of Business, Economics and Law at University of Gothenburg, 2007.

KIETZMANN, Luís Felipe de Freitas. *Provisionamento de Processos Judiciais e Administrativos: Análise Crítica e Propostas De Boas*, 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2016.

KLOECKNER, Gilberto de Oliveira. Fusões e Aquisições: motivos e evidência empírica. *Revista de Administração*, v. 29, n. 1, p. 42 – 58, 1994.

KPMG. *Fusões e Aquisições 2023 – 2º Semestre. 2023 / junho. 2023*. 2023. Disponível em: <https://kpmg.com/br/pt/home/insights/2023/11/fusoes-aquisicoes-brasil-ti-sobressai-segundo-trimestre.html>. Acessado em 05 de maio de 2024

KRIPPENDORFF, K. *Content Analysis: An introduction to its methodology*. Sage, Third Edition, 2013.

LAI, Alessandro; STACCHEZZINI, Riccardo. Managers’ discretion in purchase price allocation: a comparison between UK and Italian insurers. *International Review of Business Research Papers*, v. 5, n. 6, p. 161-171, 2009. <https://hdl.handle.net/11562/338915>

LOCALIZA RENT A CAR S.A.. *Demonstrações Financeiras Padronizadas - 2021*. 2021.

LOCALIZA RENT A CAR S.A.. *Demonstrações Financeiras Padronizadas - 2023*. 2023.

MAGAZINE LUIZA. *Demonstrações Financeiras Padronizadas - 4º Trimestre de 2021*. 2021.

LUZ, Janayna Rodrigues de Moraes et al. Análise Dos Processos De Combinação De Negócios Sob A Ótica Do Cpc 15: Um Estudo Nas Instituições Financeiras Do Brasil No Período De 2008 A 2012. *ConTexto-Contabilidade em Texto*, v. 16, n. 34, 2016.

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.. *Demonstrações Financeiras Padronizadas - 2021*. 2021.

MARSHALL, A. *Princípios de economia*. Vol. 1. São Paulo: Abril Cultural. 1982.

MASULIS, Ronald W.; SIMSIR, Serif Aziz. Deal initiation in mergers and acquisitions. European Corporate Governance Institute (ECGI) - Finance Working Paper No. 371/2013, FIRN Research Paper, *Journal of Financial and Quantitative Analysis* (JFQA), Forthcoming, 2018. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2297817>.

MINERVA S.A.. *Demonstrações Financeiras Padronizadas - 2023*. 2023

NAKAYAMA, Wilson Kazumi. *Divulgação de informações sobre operações de combinação de negócios na vigência do pronunciamento técnico CPC 15*. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

NATURA & CO HOLDING S.A.. *Demonstrações Financeiras Padronizadas - 4º Trimestre de 2021*. 2021.

NATURA & CO HOLDING S.A.. *Demonstrações Financeiras Padronizadas - 4º Trimestre de 2023*. 2023.

NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A.. *Demonstrações Financeiras Padronizadas - 2023*. 2023.

OFFICER, Micah S.; POULSEN, Annette B.; STEGEMOLLER, Mike. Target-firm information asymmetry and acquirer returns. *Review of Finance*, v. 13, n. 3, p. 467-493, 2009. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.851604>.

PANFIL, Marek. *Chapter 7: Business combination (IFRS 3)*. In: JANKOWSKA, Marlena; PANFIL, Marek; PAWEŁCZYK, Mirosław (Co-Editors). *Znaczenie wyceny własności intelektualnej: Proving the worth. Putting a value on intellectual property*. 2019. <https://marekpanfil.com/wp-content/uploads/2021/04/Marek-Panfil-Business-combination-IFRS3-recognition-valuation-of-intangible-assets.pdf>. p. 6.

PAUGAM, Luc; ASTOLFI, Pierre; RAMOND, Olivier. Accounting for business combinations: Do purchase price allocations matter?. *Journal of Accounting and Public Policy*, v. 34, n. 4, p. 362-391, 2015.

PENROSE, Edith Tilton. *A teoria do crescimento da firma*. Editora Unicamp, 2006

PESCADOR, Rafael Bertoldi. *Relevância das Provisões e Passivos Contingentes nas Companhias Brasileiras*. 2022. Dissertação (Mestrado em Contabilidade) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2022.

PWC. *Operações de M&A no Brasil*. Transações anunciadas em 2022. 2022. Disponível em: <https://www.pwc.com.br/pt/estudos/servicos/assessoria-tributaria-societaria/fusoes-aquisicoes/2023/operacoes-de-mea-no-brasil-dezembro-2022.html>. Acesso em 04/05/2024:

PWC. *Operações de M&A no Brasil*. Transações anunciadas em 2023. 2023. Disponível em: <https://www.pwc.com.br/pt/estudos/servicos/assessoria-tributaria-societaria/fusoes-aquisicoes/2024/operacoes-de-mea-no-brasil-transacoes-anunciadas-em-2023.html>. Acesso em 04/05/2024

- RAMANNA, Karthik. The implications of unverifiable fair-value accounting: Evidence from the political economy of goodwill accounting. *Journal of Accounting and Economics*, v. 45, n. 2-3, p. 253-281, 2008.
- RAMANNA, Karthik; WATTS, Ross L. Evidence on the use of unverifiable estimates in required goodwill impairment. *Review of accounting studies*, v. 17, p. 749-780, 2012.
- RAUPP, Fabiano Maury; WARKEN, Ricardo Muller. Utilização da due diligence em processos de fusão e aquisição. *Pensar Contábil*, v. 11, n. 45, 2011.
- RIBEIRO, Antônio de Cístolo; RIBEIRO, Maisa de Souza; WEFFORT, Elionor Farah Jreige. Provisões, contingências eo pronunciamento CPC 25: as percepções dos protagonistas envolvidos. *Revista Universo Contábil*, v. 9, n. 3, p. 38-54, 2013. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=117028560004>
- RICHARDSON, Roberto Jarry. *Pesquisa Social: métodos e técnicas*. São Paulo: Atlas, 1999.
- SAITO, Richard.; SILVEIRA, Alexandre Di Miceli da. Governança corporativa: custos da agência e estrutura de propriedade. *RAE-Revista de Administração de Empresas*, v. 48, n. 2, p. 79–86, 2008. <https://doi.org/10.1590/S0034-75902008000200007>
- SKINNER, Douglas J. Accounting for intangibles—a critical review of policy recommendations. *Accounting and business research*, v. 38, n. 3, p. 191-204, 2008.
- SU, Wun Hong; WELLS, Peter. Acquisition premiums and the recognition of identifiable intangible assets in business combinations pre-and post-IFRS adoption. *Accounting Research Journal*, v. 31, n. 2, p. 135-156, 2018. <https://doi.org/10.1108/ARJ-10-2015-0124>.
- TANCINI, Gustavo Raldi. *Combinações de negócios no Brasil: o que direcionou a alocação do goodwill nas empresas integrantes do IBr-A*. Tese (Doutorado em Ciências) – Universidade de São Paulo, 2017. <https://doi.org/10.11606/T.12.2018.tde-26022018-165256>
- TEIXEIRA, Cláudia; SILVA, Ana Fialho. The interpretation of verbal probability expressions used in the IAS/IFRS: Some portuguese evidence. *Revista de Estudos Politécnicos*, v. 7, n. 12, p. 57 - 73. 2009. <https://dSPACE.uevora.pt/rdpc/handle/10174/6262>
- TUNYI, Abongeh A. et al. The Value of Managerial Discretion in Africa: Evidence from Acquired Intangible Assets Under IFRS 3. *International Journal of Accounting, Forthcoming*, 2019. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3512587>.
- VIEIRA, Jorge. Combinação de Negócios e os impactos societários e tributários das IFRSs no Brasil: desafios apresentados aos operadores do Direito e aos operadores das IFRSs. *Revista Direito GV*, v. 14, n. 2, p. 557-617, 2018. <http://dx.doi.org/10.1590/2317-617220182>.
- WINES, Graeme; DAGWELL, Ron; WINDSOR, Carolyn. Implications of the IFRS goodwill accounting treatment. *Managerial Auditing Journal*, v. 22, n. 9, p. 862-880, 2007. <http://hdl.handle.net/10536/DRO/DU:30007192>.
- YIN, Robert K. *Estudo de Caso: Planejamento e métodos*. Bookman editora, 2015.

ZHANG, Ivy; ZHANG, Yong. Accounting discretion and purchase price allocation after acquisitions. Financial Accounting & Reporting Section (FARS) Meeting Paper, *HKUST Business School Research Paper*, n. 07-04, p. 5, 2007. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.930725>.

Auditoria e Assessoria
Transações Corporativas
Consultoria de Negócios
Consultoria Tributária

Declaração de Interesse da Empresa em Trabalho Acadêmico Aplicado

A Consulcamp Auditoria e Assessoria Ltda., devidamente inscrita no CNPJ/CPF 48.622.567/0003-98, com endereço à Avenida Angélica, 2491, 19º andar, Conjunto 192, São Paulo/SP, CEP: 01227-200, declara perante o Programa de Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças Empresariais, do Centro Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o seu interesse no Trabalho de Conclusão de Amena Aguiar, tendo em vista que o tema demonstra contribuição potencial para melhoria dos seus resultados em projetos de M&A.

São Paulo, 12 de novembro de 2024.

Carlos Cristiano Poltronieri

Sócio

Contador - CRC 1SP240875/O-9

Consulcamp Auditoria e Assessoria Ltda.

CRC 2SP024818/O-5